

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 15. Mai 1986

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 11. Oktober 1986, 9.00 s.t. in der Aula der Alten Universität Heidelberg stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 31. August 1986 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Stephan

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 8. bis 11. Oktober 1986 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung statt. Aus Anlaß des 600-jährigen Jubiläums der Universität Heidelberg ist als Thema des Symposions "Musik in der Universität" gewählt worden.

bitte wenden!

PROGRAMM UND ZEITPLAN (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 8. Oktober 1986

Anreise

20.00 Uhr
Aula der Alten Universität

Eröffnungskonzert
Anschließend Zusammensein im Hotel
Ritter, Hauptstr. 178

Donnerstag, 9. Oktober 1986

9.30 - 12.00 Uhr
Neue Universität, Hörsaal 1

Symposion: Musik in der Universität
Teilnehmer (vorläufige Liste):
Sigrid Abel-Struth (Frankfurt)
Maria Carmen Gómez (Barcelona)
Hermann Jung (Mannheim)
Klaus Wolfgang Niemöller (Köln)
Pierluigi Petrobelli (Rom)
Alexander L. Ringer (Urbana/Illinois)
Nicole Sevestre (Paris)
Basil Smallman (Liverpool)
Albrecht Riethmüller (Freiburg i.Br.)
Hartmut Wecker (Marburg)
Emil Platen (Bonn)

12.00 - 13.00 Uhr
Musikwissenschaftliches
Seminar

Vorstellung des restaurierten Orgel-
positivs des Musikwissenschaftlichen
Seminars durch Orgelbauer Jürgen
Ahrend und Dr. Gunther Morche

15.00 - 17.00 Uhr
Neue Universität, Hörsaal 1

Fortsetzung des Symposions

17.30 Uhr
Villa Pönsgen

Empfang durch den Rektor der Univer-
sität (auf Einladung)

20.00 Uhr
Aula der Alten Universität

Konzert des Collegium musicum: Musik
aus Heidelberger Handschriften

Freitag, 10. Oktober 1986

9.30 - 12.00 Uhr
Neue Universität, Hörsaal 1

Fortsetzung des Symposions

12.00 - 13.00 Uhr
Musikwissenschaftliches
Seminar

Liedmatinee: Die andere Muse - Wissen-
schaftler als Komponisten. Werke von
Th.W. Adorno, Robert Haas, Helmuth
Osthoff, Theodor Kroyer, Egon Wellesz,
Philipp Wolfrum

Günther Massenkeil (Bariton)
Monica Hofmann (Klavier)

14.00 - 15.00 Uhr
Musikwissenschaftliches
Seminar

Beiratssitzung

15.30 - 18.00 Uhr
Musikwissenschaftliches
Seminar

Fachgruppensitzungen (die Einladung zu
diesen Sitzungen ergeht durch die je-
weiligen Vorsitzenden)

19.00 Uhr
Stadttheater

Agostino Steffani: Niobe
(Generalprobe)

Samstag, 11. Oktober 1986

9.00 - 13.00 Uhr
Aula der Alten Universität

Mitgliederversammlung

anschließend Abreise

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung

wird bis spätestens 31. August 1986
auf beiliegender Karte erbeten.

Quartierbestellung

bitte möglichst frühzeitig nur an den
Verkehrsverein Heidelberg e.V. auf
beiliegender Karte.

Tagungsbüro

Musikwissenschaftliches Seminar,
Hörsaal, Parterre

Öffnungszeiten:
Mittwoch 8. Oktober 14.00-20.00 Uhr
Donnerstag, 9. Oktober 9.00-18.00 Uhr
Freitag, 10. Oktober 9.00-18.00 Uhr

Konzerte

Für die Teilnehmer der Jahrestagung ist
der Eintritt frei. Die Opernprobe ist
nur für Teilnehmer der Jahrestagung
zugänglich.
Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte
wird gebeten.

Zusammensein im Hotel Ritter

Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte
wird gebeten.

WEITERE HINWEISE

Unmittelbar auf die Jahrestagung folgen:

Samstag, 11. Oktober 1986
Voraussichtlich nachmittags

Podiumsdiskussion über die Niobe-
Inszenierung im Stadttheater

20.00 Uhr

Konzert des Studentenchores ORPHEI
DRANGAR unter Leitung von Eric Ericson

Sonntag, 12. Oktober 1986
Vormittags

Beginn der Festwoche zum Universitäts-
Jubiläum

Anfragen zu diesen Programmpunkten an den Verkehrsverein der Stadt
Heidelberg oder an den Jubiläumsstab der Universität.

E I N L A D U N G

zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung
im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung
(9.-11. Oktober 1986 in Heidelberg)

Freitag, 10. Oktober 1986, 16.00 Uhr (s.t.)
Musikwissenschaftliches Seminar der Universität

P R O G R A M M

- 1.) Einführung: Rudolf Stephan
- 2.) Hörbeispiel: Zwei Tondokumente im Vergleich:
Beethoven, Sonate op.31,3: II. Scherzo, gespielt von Josef Hofmann
a.) Schallplatte (1935); b.) Welte-Rolle (ca.1911)
- 3.) Live-Aufführung am Klavier:
Beethoven, Sonate op.31,3: III. Menuett, gespielt von Ulrich Eisenlohr
- 4.) Dialog: Ulrich Eisenlohr und Helmut Haack erläutern,
inwiefern diese Aufführung neuartig ist und
was die "angewandte Musikwissenschaft" dazu beigetragen hat
- 5.) Live-Aufführung am Klavier:
Alban Berg, Sonate op.1, gespielt von Ulrich Eisenlohr
- 6.) Kurzreferat: Helmut Haack
"Tondokumente als Herausforderung für den Musikforscher:
Von der Grundlagenforschung zur angewandten Musikwissenschaft"

Anschließend Diskussion

Beachten Sie bitte:

18.00 Uhr: Empfang beim Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg im Rathaus

Gregorio Trehou Il Canticum di Simeone

Hor ne mandi Signore/Seconda la
parola tua verace/Il servo tuo/con allegrezza e pace/
(2.^a parte)

Poi che si gran favore m'hai fatto/che questi occhi hanno
veduta/La tua salute al mondo esser venuta.
(3.^a parte)

La qual per quello amore/Che tu ne porti innanzi al volto
metti d'ogni popolo/â fin ch'altri l'accetti.
(4.^a et ultima parte)

Lume dal cui splendore il popolo gentil sia illuminato/
E'l tuo Israel di bella gloria ornato.

Georg Böhm Praeludium und Fuge g-moll

Orlando di Lasso Chanson

Susanne un jour d'amour sollicitée/Par deux vieillards
convoitans sa beauté/Fust en son coeur triste et desconfortée/
Voyant l'effort fait à sa chasteté/Elle leur dict: si par
desloyauté /De ce corps mien vous aurez jouissance/C'est
fait de moy si je fay resistance/Vous me ferez mourir en
deshonneur/Mais j'aime mieux perir en innocence/Que d'offenser
par peché le Seigneur.

Anonymus "Missa Susannae"

(Ludwig Daser?) Kyrie - Gloria - Agnus

RUPRECHT - KARLS - UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR

Donnerstag, 9. Oktober 1986

20.00 Uhr

Universitätskirche St. Peter

MUSIK AUS EHEMALIGEN HEIDELBERGER
HANDSCHRIFTEN DES 16. JAHRHUNDERTS

(mit Vorstellung der neuen Truhen-
orgel von Jürgen Ahrend)

Collegium musicum

der Universität Heidelberg

Im Rahmen der Jahrestagung der Gesell-
schaft für Musikforschung

Nicolaus Rosth(ius) "Fortissimi et veri belligeri
exhortatio ex 1o. Cap. 2. Regum
desumpta et in Gratiam Illustrissimi
et Generosissimi Principis ac Domini,
Domini Joannis Casimiri Palatini
Rheni Ducis Bavariae et Tutoris
Electoralis Palatinatus Administratoris
Domini sui clementissimi In harmoniam
sex vocum retacta et cantata à Nicolao
Rosthio Vinariensi."

Et ait Joab: Esto vir fortis/
pugnemus pro populo nostro/
et civitate Dei nostri/Dominus
autem faciet quod bonum est/
in conspectu suo.

Francisco Correa
de Arauxo

Tiento tercero de Sexto Tono

Johann Knöfel

"Des Durchleuchtigsten Hochgeborenen
Fürsten und Herrn, Herrn Ludovici,
Pfaltzgrafen bey Rhein, des heilig.
römisch. Reiches Erztruchsessen und
Churfürsten, Herzogen in Bayern etc.
Symbolum."

ALL DING ZERGÄGLICH/Paulus spricht/
die Welt zerbricht/ Stern, Mond, Erd,
Himmel, Sonne/ Wiewol die Welt das
nicht ansicht, ist nur gericht auf
Fleischslust, Freud und Wonne/so doch
all Ding/viel zu gering zu bestehn
hie immer und je/all Ding zergänglich
bleiben.

Girolamo Frescobaldi Canzona prima (1637)

Johannes a Ruete "Ad Illustrissimum Invictissimum ac
Principem Ducem Casimiri Com. palat.
Rhen. Symphonia. auctore Joanne a
Ruete Metens. 1586."

Dirigatur Domine oratio mea/Sicut incensum in conspectu tuo/
manuum mearum/Sacrificium vespertinum/Et non confundar.

Ne declines cor meum/in verba malitiae cum hominibus
operantibus iniquitatem/Ad excusandas excusationes in
peccatis/Et non confundar.

Jan Pieterszon Variationen über "Ick voer al over
Sweelinck Rhijn"

Gregorio Trehou Pseaume 23 a 5:

Mon Dieu me paist sous sa puissance haute/C'est mon berger/
de rien je n'auray faute/En tect bien seur ioignant les
beaux herbages/Coucher me fait/me mene aux clairs rivages/
Traitte ma vie en douceur très humaine/Et pour son nom/
par droits sentiers me mene.

(2. partie)

Si seurement que quand au val viendroye/D'ombre de mort/
rien de mal ne craindroye/Car avec moy tu es à chacune
heure/Puis ta houlette et ta conduite m'asseure/Tu enrichis
de vivres necessaires/Ma table aux yeux de tous mes adversai-
res.

(3. partie)

Tu oings mon chef d'huiles et senteurs bonnes/Et iusqu'
aux bords pleine tasse me donnes: Voire et feras que ceste
faveur me tienne/Tant que vivray/compagnie me tienne/
Si que toujours de faire ay esperance/En la maison du
Seigneur demurance.

Dietrich Buxtehude Fantasia "Wie schön leuchtet der
Morgenstern"

Gesellschaft für Musikforschung

Jahrestagung 1986

Liedermatinee

am Freitag, 10. Oktober 1986,
12 Uhr s.t. in der Aula der
Alten Universität Heidelberg

Die andere Muse

Musikwissenschaftler als Komponisten

mit

Günther Massenkeil, Baß-Bariton

Monica Hofmann, Klavier

Philipp Wolfrum
(1854 - 1919)

Theodor Kroyer
(1873 - 1945)

Ludwig Schiedermair
(1876 - 1957)

Robert Haas
(1886 - 1960)

Adolf Sandberger
(1864 - 1943)

Theodor W. Adorno
(1903 - 1969)

Helmuth Osthoff
(1896 - 1983)

Ernst Hermann Meyer
(geb. 1905)

Egon Wellesz
(1885 - 1974)

Zwei Gedichte von Hans Thoma (1909)
Alter Spruch
Abendgedanken
Über Nacht (Julius Sturm) (1912)

Abendglocken, op. 2 (Karl Overchrist) (1896)
Gib mich frei, op. 10,2 (Hugo Wühner)
Winternacht, op. 10,3 (May Weyrauther)

Aus „Vergessene Sänge“ (Paul Verlaine)
Es weint mein armes Herz
Es ist ein seliges Bangen

Am See, op. 13,1 (A. Sandberger)
Due Romanze toscane, op. 6
Perchè
Serenata invernale

Drei Chansons populaires françaises
Au clair de la lune
Le pont d'Avignon
J'ai du bon tabac
Im Frühling, op. 5,3 (Georg Trakl)
Sommer, op. 5,5 (Trakl)

Zwei Lieder aus „Herbst der Seele“ (1946)
Die Becher (Stefan George)
Siehst du den Stern (Gottfried Keller)

Wanderlied der Zeit (Jura) (1940)
Der Gast (Joh. Wolfgang von Goethe) (1981)

On Time, op. 63 (1950)
Ah, fading joy (John Dryden)
The poet and the day (Elizabeth Mackenzie)
On time (John Milton)